

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI

A.A.Abdikarimova, Sh.A.Asqaraliyev

Toshkent davlat texnika universiteti

[Doi.org/10.5281/zenodo.11235480](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235480)

Annotatsiya. Ushbu maqolada qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo'llashning afzalliklari va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga butunlay o'tish kelajakdagi energiya tanqisligi muammosini bartaraf etish imkonini berishi to'g'risida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, shamol energiyasi, shamol generatorlari, fotoelektr yacheyklari, fotoelektr tizimlar, quyosh fotoelektr tizimlari.

Annotation. This article highlights the advantages of using renewable energy sources and how a complete transition to renewable energy sources can help solve the problem of future energy shortages.

Keywords. Renewable energy sources, wind energy, wind generators, photovoltaic cells, photovoltaic systems, solar photovoltaic systems.

Аннотация. В этой статье освещаются преимущества использования возобновляемых источников энергии и то, как полный переход на возобновляемые источники энергии может помочь решить проблему будущего дефицита энергии.

Ключевые слова. Возобновляемые источники энергии, энергия ветра, ветрогенераторы, фотоэлектрические элементы, фотоэлектрические системы, солнечные фотоэлектрические системы.

Hozirgi kunda neft, ko'mir va gaz konlarining borgan sari tugab borayotganligi global energiya falokatiga yetaklamoqda. Buning uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiyani tejash kelajakda ham yaxshi yashash uchun najot yo'li bo'lib, dunyo aholisining asosiy qismini omon qolishini ta'minlaydi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga butunlay o'tish kelajakdagi energiya tanqisligi muammosini bartaraf etish imkonini beradi.

Qayta tiklanadigan barcha energiya manbalarining katta miqdordagi salohiyatining mavjudligi qayta tiklanadigan energetikani muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun muhim asos hisoblanadi. O'zbekistonda qulay iqtisodiy muhitning yaratilishi esa ushbu texnik salohiyatning sezilarli qismini o'zlashtirish imkonini beradi.

Shamol energiyasidan mexanik yoki elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Bu energiya esa bevosita shamol tezligiga bog'liq. Shamol generatorining standart turbinasi quvursimon po'lat tirgakda joylashgan uch parrakli rotordan iboratdir. Buriqish mexanizm rotorni shamol esayotgan tomonga yo'naltirib turadi. Rotor reduktor va asinxron generatorni ishga tushiradi. Ko'pgina shamol generatorlari sekundiga 3-4 metrdan yuqori tezlik bilan esadigan shamol yordamida

ishlaydi va turbina turi hamda shamol kadastriga qarab, sekundiga 8-25 metr tezlikda esadigan shamol yordamida maksimal quvvatga ega bo'ladi. Odatda maksimal ishlash tezligi sekundiga 25-30 metrni tashkil etadi.

Shamol generatorlari olisdan turib boshqarilishi va nazorat qilinishi, alohida yoki bir qancha yohud ko'plab qurilmalardan iborat yirik shamol fermasi sifatida o'rnatilishi mumkin. Bunday fermalarga birlashtirilgan shamol generatorlaridan asosiy energiya tizimi uchun elektr tarmog'ining yuklamasini boshqarishda foydalanish umkin.

Shamol generatorlaridan foydalanishning afzalliklari:

- Ishlab chiqarilgan elektr energiyasining narxi yoqilg'i narxlarining o'zgarishiga bog'liq emas;

- Foydalanish xarajatlarining pastligi;
- Zararli chiqindilar chiqarmaydi.

Shamol generatorlaridan foydalanishning kamchiliklari:

- Mustaqil ishlashi uchun zahira ta'minot manbai kerak bo'ladi, ya'ni energiya ishlab chiqarish shamolning kuchiga bog'liq;

- Boshlang'ich kapital sarflashning yuqoriligi;
- Shovqin chiqarish va vizual ta'sirining kattaligi.

Fotoelektr yacheykalari yorug'lik nurlanish energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi. Fotoelektr tizimlar (FES)- mustaqil ishlashi yoki energiya tizimi tarmoqlariga ulanishi mumkin. Elektr tarmoqda ishlashi uchun mo'ljallangan fotoelektr tizimi ko'plab yacheykalardan tayyorlanadi. Bu esa qurilma quvvatini oshiradi va narxini kamaytiradi. Fotoelektr tizimida tarmoqqa ulangan holda ishlashi uchun fotoelektr yacheykalaridan tashqari inverter, mexanik va elektrli texnik uskuna ham o'rnatilishi lozim. Fotoelektr tizimi doimiy elektr tokini ishlab chiqaradi va inverter yordamida o'zgaruvchan tokka aylantirilishi mumkin.

Quyosh fotoelektr tizimlaridan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega:

- Foydalanishda kam mablag' talab qiladi;
- Zararli chiqindilarni chiqarmaydi;
- Fotoelektr modullardan uzoq muddat foydalanish mumkin (30 yil va undan ko'p);

- O'rnatish va foydalanish oson;

- Lokal elektr energiya bilan ta'minlashda yuqori sifatli elektr energiyasi yetkazib beradi.

Kelajakda boshqa texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilishi lozim, ya'ni:

•Chiqindi yoqadigan yirik moslamalar, masalan, Toshkent va Samarqand kabi yirik shaharlarda markazlashtirilgan issiqlik ta'minoti tizimida maishiy chiqindilardan foydalanish;

- Quyosh elektr stansiyalaridan foydalanish;
- Geotermal energiyadan foydalanish.

Qayta tiklanadigan energiya oqimining intensivligi ma'lum darajada yil mavsumi, kunlar va iqlim sharoitlariga bog'liqligi tufayli ushbu energetika texnologiyalaridan foydalanishda ularni kafolatlangan va ishonchli energiya manbai deb qabul qilish to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, fotoelektr stansiyalar kechasi ishlay olmaydi, shamol qurilmalari shamol esmasa yoki uning tezligi past bo'lsa, kerakli miqdordagi elektr energiyasi ishlab chiqarilmaydi va hokazo. Shu sababli ular, odatda zahira energiya manbaini talab qiladi va asosan an'anaviy energiya manbalari tomonidan chiqariladigan energiya miqdorini to'ldirishga xizmat qiladi.

Qayta tiklanadigan energetika manbalarining kelajagi muhimdir va bu sohada katta investitsiyalar va innovatsiyalar talab qilinadi. Bu esa, energiya ishlab chiqarish sohalarida rivojlantirishga imkon beradi, shuningdek tabiatni saqlash va ekologik muammolarni kamaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.T.Toshpo'latov, D.B. Qodirov. "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari" (O'quv qo'llanma). Toshkent-2020.
2. HASHIMOVA S. N. Guaranteed green economy and development //ЭКОНОМИКА. – С. 61-64.
3. Xashimova S. N., Abdikarimova A. A. Barqaror rivojlanishni ta'minlashda yashil iqtisodiyot va raqamlashtirish //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 23-26.
4. S.Q. Qahhorov, H.O. Jo'rayev, Y.Y. Jamilov, N.M. Hamdamova. "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari" (O'quv qo'llanma). Buxoro-2021.
5. Хашимова С.Н. Яшил иктисодиет тараккиет гарови. /Бизнес-эксперт. №3, 2022.
6. Хашимова С. Н. Пандемия шароитида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2022. – №. 3 (151). – С. 77-80.